

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbas Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	416
Oramov Jahongir Jo'rayevich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH.....	421
Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA YUQORI TEXNOLOGIK USKUNALARNI XARID QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UMUMIY EGALIK QIYMATI (TCO) KONSEPSIYASINING AHAMIYATI.....	428
Dadamuxamedov Abduvaxob Abduvaxidovich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISH HAMDA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	433
Xalilov Bahromjon Bahodirovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH.....	441
Kalenov K.T.	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	445
Sobirov Sayfiddin Baxrom o'g'li	
ADIR EKOTIZIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	455
Qodirov Hamidullo Madaminjonovich	
AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHINING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	466
Maxmudillayev Bahromjon Shavkatjon o'g'li	
O'ZBEKISTON FERMERLARINING XALQARO BOZORLARGA KIRISHINI KENGAYTIRISHDA EKSPORT KOOPERATSIYALARIDA ISHTIROK ETISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI MARJINAL BAHOLASH.....	472
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
TECHNOLOGY AND MODERN TOURISM: PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT.....	482
Freshta Qayoumi	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSIYA PORTFELINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	488
Ergashev Olim Kenjayeich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA SEKTORIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	496
Ergashev Olim Kenjayeich	
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ.....	503
Т.В. Ким	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITIGA KOMPYUTERLASHTIRILGAN AUDIT USULLARI (CAATS) VA TAHLILYI AMALLARNI JORIY ETISH	509
Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li	
JAMIYAT EVOLYUSIYASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING AHAMIYATIGA DOIR NAZARIY TALQINLAR.....	516
Aripov Oybek Abdullayevich	
Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li	
SUG'URTA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	523
Umarova Aziza Hamidovna	
O'ZBEKISTON MAJBURIY SUG'URTA BOZORIDA TARIF SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	529
Qo'ziyeva Nozima G'ayrat qizi	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH XUSUSIDA.....	535
Artikbayev Dilshod Mumindjanovich	
O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI	541
Islamova Malika Ilyos qizi	
ISLOM MOLIYASI VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	547
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	553
Петр Ким	
BAA VA O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANKCHILIK TO'G'RISIDAGI QONUNLARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI	559
Bektemirov Muhiddin Shomirza o'g'li	
QURILISH KORXONALARIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BOSHQARUV TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	564
Arifdjanova Zilola Dilshodovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Buxoro viloyati to'qimachilik korxonalari misolida).....	570
Muxsinov Bekzod Toxirovich	
JAHON TURIZMIDA DIVERSIFIKATSIYA, GLOBALLASHUV, GLOKALLASHUV TENDENSIYALARI	579
Raxmatulla Hayitboyev	
ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT MANAGEMENT MECHANISMS IN JOINT-STOCK COMPANIES	585
Abduboqiyev Muxammad Sharofiddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA SHERIKCHILIK ALOQALARI MEXANIZMINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	591
Muratbaeva Aziza Nasir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING JAHON TAJRIBALARINI O'RGANISH.....	599
Fayziyev Manuchehr Sharofiddinovich	
INVESTITSIYA DASTURLARI VA LOYIHALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MENEJMENTNING MOHIYATI VA O'RNI	604
Ahmedova Dilnoza Muzaffarovna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SUG'URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	607
Nomozova Qumri Isoyevna	

YOSHLAR TADBIRKORLIGI: TUSHUNCHAVIY MOHIYATI VA BOSHQARUVINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	613
Gulomqodirova Ma'mura Saydumarxon qizi	
AKTIVLAR BO'YICHA EHTIMOLIY YO'QOTISHLARGA DOIR ZAXIRALARNING TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHDAGI AHAMIYATI	619
Turanov M. Sh.	
G'AZNACHILIKDA PUL OQIMLARI USTIDAN KOMPLEKS MONITORINGNI TAKOMILLASHTIRISH: SHARTNOMALAR VA TO'LOVLAR NAZORATINI RAQAMLASHTIRISH	625
Shodmonkulova Shahlo Olimjon qizi	
MANAGING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS	638
Jumaeva D.Kh	
Khamidova N.K	
MANAGING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY	642
Jumaeva D. Kh.	
Pulotov Sh. Sh.	
TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLIKNI BOSHQARISH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	647
Tojiyev Rahmatilla Rahmonovich	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA EKONOMETRIK MODELLARDAN SAMARALI FOYDALANISH	654
Aydaniyazova Baxtigul Abilkasimovna	
MAMLAKATNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY JIHATLARI	658
Sagieva Moldir Orazbay qizi	
XORAZM VILOYATI EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING STRATEGIK OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	662
Yaqubov San'at Shonazarovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBINI AMALGA OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI	668
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МОДЕЛЬ ЕГО АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ УЗБЕКИСТАНА	673
Мирсаидова Шахноза Арсланбековна	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBINI VA TAHLILINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	678
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ	682
Эргашбаева Нилуфар Мухаммадсайфуллаевна	
XORAZM VILOYATIDA ULGURJI VA CHAKANA SAVDONING STATISTIK TAHLILI	686
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	

XORAZM VILOYATIDA ULGURJI VA CHAKANA SAVDONING STATISTIK TAHLILI

Sabirova Oysuluv Shonazarovna
UrDU Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi, 1-kurs tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0002-6348-1086
E-mail: oysulovsabirova.urdu@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tadqiqotdan ko'zlangan maqsad Xorazm viloyatida ulgurji va chakana savdo tarmoqlarining 2010-2024-yillardagi rivojlanish ko'rsatkichlarini iqtisodiy-statistik usullar asosida o'rganish va tahlil qilish, hududiy nomutanosibliklarni aniqlash hamda savdo samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqotda savdo sohasining hudud iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni, uning tarkibiy o'zgarishlari va barqaror rivojlanishga qo'shayotgan hissasi statistik ko'rsatkichlar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: ulgurji savdo, chakana savdo, iqtisodiy-statistik tahlil, hududiy nomutanosiblik, tasviriy statistik tahlil, aylanuvchanlik koeffitsiyenti, CAGR.

Abstract. The purpose of this research is to analyze the development trends of the wholesale and retail trade sectors in Khorezm region over the period from 2010 to 2024 using economic and statistical methods. The study focuses on identifying regional imbalances, assessing trade performance and efficiency, and examining the contribution of the trade sector to the sustainable economic development of the region.

Keywords: wholesale trade, retail trade, economic-statistical analysis, regional disparities, descriptive statistical analysis, turnover ratio, CAGR.

Аннотация. Целью данного научного исследования является изучение и анализ показателей развития оптовой и розничной торговли в Хорезмской области за 2010-2024 годы на основе экономико-статистических методов, выявление территориальных диспропорций, а также оценка эффективности торговой деятельности. В исследовании на основе статистических показателей раскрываются роль сферы торговли в экономическом развитии региона, её структурные изменения и вклад в обеспечение устойчивого развития.

Ключевые слова: оптовая торговля, розничная торговля, экономико-статистический анализ, территориальные диспропорции, описательный статистический анализ, коэффициент оборачиваемости, CAGR.

KIRISH

Savdo tarmog'i har qanday hududiy iqtisodiy tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasida bog'lovchi vazifasini bajaradi [1]. Ulgurji va chakana savdo tovar oqimlarining uzluksiz harakatlanishini ta'minlab, takror ishlab chiqarish jarayonlarining uzviyligini saqlaydi. O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar ko'rsatish sohasida savdo xizmatlari eng katta ulushga ega bo'lib, 2020-yilning to'qqiz oyi yakunlariga ko'ra, mamlakatda ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmining 26,3 foizi savdo xizmatlari hissasiga to'g'ri kelgan [2].

O'zbekistonda mustaqillik yillaridan keyin savdo tarmog'i jadal rivojlanib, uning tarkibiy tuzilmasida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. 2020-yilda mamlakatda ulgurji savdo aylanmasi 112,6 trillion so'mga yetib, 2019-yilga nisbatan 6,2 foizga o'sgan. Chakana savdo aylanmasi esa 3,2 foizga oshgan. Xususan, yirik korxonalarining ulgurji savdo aylanmasi 12,8 foizga ko'paygan bo'lsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ulgurji savdo aylanmasi 3,2 foizga qisqargan.

Statistik ma'lumotlarga muvofiq, chakana savdo tarkibidagi umumiy ovqatlanish korxonalari ulushi 2,7 foizni tashkil etib, uning 84,4 foizi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hissasiga to'g'ri kelgan. 2020-yilda chakana savdoda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushi mamlakat bo'yicha o'rtacha 82,2 foizni tashkil etgan. Eng yuqori ko'rsatkichlar Qashqadaryo viloyatida - 93,5 foiz, Surxondaryo viloyatida - 91,6 foiz, Namangan viloyatida - 90,4 foiz hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida - 90 foiz darajasida kuzatilgan [8].

Xorazm viloyati O'zbekistonning g'arbiy mintaqasida joylashgan bo'lib, ichki savdo bilan bir qatorda tashqi savdo salohiyatini ham izchil rivojlantirishga intilyotgan hududlardan biri hisoblanadi. Viloyatda savdo

tarmog'ining rivojlanish tendensiyalari, hududiy nomutanosibliklar va samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish mintaqaviy iqtisodiy siyosatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu ilmiy tadqiqotdan ko'zlangan maqsad Xorazm viloyatida ulgurji va chakana savdoning 2010-2024-yillardagi rivojlanish tendensiyalarini iqtisodiy-statistik usullar asosida tahlil qilish, hududiy nomutanosibliklarni aniqlash hamda savdo samaradorligini baholashdan iborat. Shuningdek, Xorazm viloyati miqyosida ulgurji va chakana savdo aylanmasining vaqtli qatorlarini tahlil qilish, ulgurji savdoda tovar aylanuvchanlik koeffitsiyenti va tovar aylanmasi kunlaridagi o'zgarishlarni baholash, tuman va shaharlar kesimida chakana savdo hajmining taqsimlanishini statistik usullar asosida o'rganish, hududlarni klasterlash orqali tipologik guruhlariga ajratish hamda savdo ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikni aniqlash tadqiqotning asosiy vazifalari hisoblanadi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, Xorazm viloyati misolida ulgurji va chakana savdo tarmoqlari kompleks tarzda tahlil qilingan, tovar aylanuvchanlik koeffitsiyenti va hududiy nomutanosiblik o'rtasidagi bog'liqlik statistik jihatdan asoslangan, klaster tahlili yordamida 13 ta hudud 4 ta tipologik guruhga ajratilgan. Shuningdek, savdo ko'rsatkichlarining o'rtacha yillik o'sish sur'atini hisoblash orqali uzoq muddatli rivojlanish tendensiyalari aniqlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Savdo tarmog'ining iqtisodiyotdagi o'rni ko'plab tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, uning xizmatlar sohasidagi ahamiyati alohida ta'kidlab kelinadi. Ulgurji savdo hajmini o'rganishga bag'ishlangan xalqaro tadqiqotlarda, jumladan, IEEE platformasida chop etilgan "Analyzing Wholesale Trade Volume in Uzbekistan: A Data-Driven Study of Internal Trade Dynamics" nomli maqolada O'zbekistonda so'nggi yigirma yil davomida ulgurji savdo rivojlanishi turli islohotlar, savdo liberallasuvi hamda elektron tijoratning kengayib borishi ta'sirida dinamik o'zgarishlarni boshdan kechirganligi qayd etilgan. Mazkur tadqiqotda ulgurji savdo hajmidagi oylik o'zgarishlarni aniqlash talab dinamikasini prognoz qilish va mintaqaviy savdo tafovutlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan.

Pardayev M.Q. va boshqalar tomonidan yozilgan "Iqtisodiy tahlil" o'quv qo'llanmasida korxonalarining tovar-moddiy zaxiralari, ularning aylanuvchanligi hamda ushbu jarayonlarga ta'sir etuvchi omillar batafsil yoritilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda statistik ko'rsatkichlarning asosiy turlari, jumladan, markaziy tendensiya ko'rsatkichlari, tarqalish ko'rsatkichlari, korrelyatsion va regressiya tahlili usullari iqtisodiy jarayonlarni o'rganishda keng qo'llanilmoqda [5].

Mazkur usullarning qo'llanilishi hududiy iqtisodiy tahlilda nomutanosibliklarni aniqlash, ularning sabablarini baholash hamda ularni kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish imkonini beradi.

IEEE platformasida chop etilgan tadqiqotda O'zbekistonda so'nggi yigirma yil davomida ulgurji savdo rivojlanishi turli islohot jarayonlari, savdo liberallasuvi va elektron tijoratning o'sib borishi ta'sirida dinamik o'zgarishlarni boshdan kechirganligi ko'rsatilgan [6].

Shuningdek, Xorazm viloyati misolida tashqi savdo ko'rsatkichlari Ibadullayev tomonidan tumanlar kesimida tahlil qilingan [7]. Biroq Xorazm viloyati savdo tarmog'ining hududiy tuzilishi, tuman va shaharlar kesimidagi nomutanosibliklar, shuningdek, ulgurji savdo samaradorligining statistik tahlili bo'yicha maxsus ilmiy tadqiqotlar yetarli darajada amalga oshirilmagan. Shu jihatdan, mazkur tadqiqot aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi hamda Xorazm viloyati statistika boshqarmasining 2010-2024-yillarga oid rasmiy ma'lumotlaridan foydalanildi. Tadqiqot tanlanmasi viloyat darajasida ulgurji va chakana savdo ko'rsatkichlarining 14 yillik kuzatuvlarini, shuningdek, 13 ta tuman va shahar kesimida chakana savdo hajmining 14 yil davomidagi statistik ma'lumotlarini o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilishda tavsifiy statistika usullaridan foydalanildi. Jumladan, o'rtacha arifmetik, mediana, standart og'ish va variatsiya koeffitsiyenti hisoblandi. Vaqtli qatorlar tahlili orqali savdo hajmining o'sish sur'atlari hamda o'rtacha yillik o'sish sur'ati aniqlandi.

Hududlarni chakana savdo hajmi bo'yicha guruhlash maqsadida ierarxik klaster tahlili qo'llanildi. Tahlil amaldagi narxlarda berilgan rasmiy statistik ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, unda inflyatsiya darajasi va aholi sonidagi o'zgarishlar alohida omil sifatida hisobga olinmagan.

Zamonaviy tadqiqotlarda statistik ko'rsatkichlarning asosiy turlari, jumladan, markaziy tendensiya ko'rsatkichlari - o'rtacha va mediana, tarqalish ko'rsatkichlari - standart og'ish va variatsiya koeffitsiyenti,

shuningdek, korrelyatsion va regressiya tahlili usullari iqtisodiy jarayonlarni o'rganishda keng qo'llaniladi. Ushbu usullardan foydalanish hududiy iqtisodiy tahlilda nomutanosibliklarni aniqlash, ularni baholash hamda ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida 2010-2024-yillar kesimida viloyat miqyosida ulgurji va chakana savdo dinamikasi o'rganildi hamda ushbu ko'rsatkichlarga statistik baho berildi (1-jadval).

1-jadval
2010-2024-yillarda Xorazm viloyatida ulgurji va chakana savdo dinamikasi (mlrd so'm)¹

Yil	Ulgurji savdo aylanmasi	Chakana savdo aylanmasi	Chakana/ulgurji savdo nisbati
2010	270,9	1 005,9	3,71
2015	722,6	2 723,5	3,77
2019	2 035,7	6 915,5	3,40
2020	2 931,4	8 589,2	2,93
2021	3 983,1	10 539,8	2,65
2022	6 053,3	11 317,2	1,87
2023	7 707,5	13 864,6	1,80
2024	10 785,5	16 127,3	1,50

Xorazm viloyatida 2010-2024-yillarda ulgurji savdo aylanmasi 270,9 mlrd so'mdan 10 785,5 mlrd so'mga yetib, 39,8 barobarga oshgan. Chakana savdo aylanmasi esa 1 005,9 mlrd so'mdan 16 127,3 mlrd so'mgacha ko'paygan bo'lib, bu mazkur ko'rsatkichning 16 barobar o'sganini bildiradi. Ushbu holat ulgurji savdoning chakana savdoga nisbatan tezroq sur'atlarda rivojlanganini ko'rsatadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, chakana savdo hajmi ulgurji savdo hajmidan yuqori bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, ularning o'zaro nisbati yildan-yilga pasayib bormoqda. Bu esa ulgurji savdo aylanmasining chakana savdoga nisbatan jadalroq o'sayotganidan dalolat beradi. Ta'kidlash joizki, 2024-yilda ulgurji savdo aylanmasi chakana savdo aylanmasining 67 foizini tashkil qilgan. Demak, hududda ulgurji savdo sektori nisbatan tez rivojlanmoqda. Bu jarayon tranzit savdo, logistika infratuzilmasi hamda hududlararo ulgurji savdo aloqalarining faollashib borayotgani bilan izohlanadi.

Navbatdagi 2-jadvalda tumanlar kesimida chakana savdo ko'rsatkichlari va ularning viloyatdagi ulushlari keltirilgan. Tuproqqal'a tumani bo'yicha ma'lumotlar 2018-yildan boshlab mavjud bo'lganligi sababli ushbu hudud bo'yicha umumiy xulosa chiqarishda ma'lum cheklovlar mavjud. 2024-yilda chakana savdo hajmi bo'yicha eng yuqori ulushlar Urganch shahri - 26,1 foiz, Urganch tumani - 12,6 foiz hamda Hazorasp tumani - 9,8 foiz hissasiga to'g'ri kelgan. Ushbu uch hudud birgalikda viloyat chakana savdo aylanmasining 48,5 foizini tashkil etgan (2-jadval).

2-jadval
Tumanlar kesimida chakana savdo tahlili (2024-yil, mlrd so'm)²

Tuman/shahar	2024-yildagi chakana savdo hajmi	Viloyatdagi ulushi (%)
Urganch shahri	4 216,6	26,1
Urganch tumani	2 029,0	12,6
Hazorasp tumani	1 577,5	9,8
Bog'ot tumani	923,7	5,7
Gurlan tumani	1 203,3	7,5
Qo'shko'pir tumani	808,1	5,0
Xiva shahri	818,8	5,1
Xiva tumani	570,7	3,5
Shovot tumani	1 047,2	6,5
Yangiariq tumani	678,7	4,2
Yangibozor tumani	437,3	2,7
Xonqa tumani	1 075,5	6,7
Tuproqqal'a tumani	424,0	2,6

¹ Muallif tomonidan yaratilgan.

² Muallif tomonidan yaratilgan.

Xorazm viloyatidagi 13 ta hudud bo'yicha ulgurji va chakana savdo ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish natijasida quyidagi natijalar aniqlandi:

1. O'rtacha arifmetik qiymat (mean)

Formula:

$$1. \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} : \quad \sum x_i = 15\,810,4$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = 15\,810,4/13 = 1\,216,1846 = 1\,216,2 \text{ mlrd so'm}$$

$$2. \text{Mediana (o'rta qiymat)} \quad \frac{13+1}{2} = 7\text{-o'rindagi qiymat}$$

"Mediana"=923,7" mlrd so'm"

Interpretatsiya: Hududlarning yarmi 923,7 mlrd so'mdan kam, yarmi ko'p savdo hajmiga ega (3-jadval).

Standart og'ish (σ)

Formula (tanlama uchun):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$\bar{x} = 1216,2$$

3-jadval
Har bir qiymat uchun og'ish va kvadrati³

Hudud	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
Urganch shahri	4 216,6	3 000,4	9 002 400,16
Urganch tumani	2 029,0	812,8	660 643,84
Hazorasp tumani	1 577,5	361,3	130 537,69
Xonqa tumani	1 075,5	-140,7	19 796,49
Gurlan tumani	1 203,3	-12,9	166,41
Shovot tumani	1 047,2	-169,0	28 561,00
Bog'ot tumani	923,7	-292,5	85 556,25
Xiva shahri	818,8	-397,4	157 926,76
Yangiariq tumani	678,7	-537,5	288 906,25
Qo'shko'pir tumani	808,1	-408,1	166 545,61
Xiva tumani	570,7	-645,5	416 670,25
Yangibozor tumani	437,3	-778,9	606 685,21
Tuproqqal'a tumani	424,0	-792,2	627 580,84

Kvadratlar yig'indisi:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 12\,191\,976,76$$

Dispersiya:

$$s^2 = 12\,191\,976,76 / (13 - 1) = 1\,015\,998,0633$$

3 Muallif tomonidan yaratilgan.

Standart og'ish:

$$\sigma = \sqrt{1\,015\,998,0633} \approx 1\,008,0$$

Variatsiya koeffitsiyenti:

$$CV = \sigma / \bar{x} \times 100\%$$

$$CV = 1\,008,0 / 1\,216,2 \times 100\% \approx 82,9\%$$

Variatsiya koeffitsiyenti quyidagicha talqin qilinadi:

$CV < 33\%$ - kichik tarqoqlik;

$33\% < CV < 66\%$ - o'rtacha tarqoqlik;

$CV > 66\%$ - kuchli tarqoqlik.

Demak, Xorazm viloyatida tuman va shaharlar kesimida chakana savdo hajmi bo'yicha kuchli hududiy nomutanosiblik mavjud. Variatsiya koeffitsiyentining 82,9 foizni tashkil etgani hududlar o'rtasidagi tafovut yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Maksimum va minimum qiymatlar:

max = 4 216,6 mlrd so'm - Urganch shahri;

min = 424,0 mlrd so'm - Tuproqqal'a tumani.

Farq, ya'ni variatsion kenglik:

$$R = 4\,216,6 - 424,0 = 3\,792,6 \text{ mlrd so'm}$$

Statistik tahlil natijalariga ko'ra, chakana savdo hajmi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Urganch shahrida, eng past ko'rsatkich esa Tuproqqal'a tumanida kuzatilgan. Variatsiya koeffitsiyentining 66 foizdan yuqori bo'lishi hududlar o'rtasida savdo hajmi bir tekis taqsimlanmaganini bildiradi. Urganch shahri ko'rsatkichi o'rtacha darajadan sezilarli darajada yuqori bo'lsa, Tuproqqal'a tumani ko'rsatkichi o'rtacha darajadan ancha past. Bu esa viloyatda savdo infratuzilmasi, iste'mol bozori sig'imi va iqtisodiy faollik hududlar kesimida turlicha shakllanganini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Urganch shahrining Xorazm viloyatidagi ulushi o'zgarishi.

Urganch shahrining viloyat chakana savdo aylanmasidagi ulushi 2010-yilda 43,0 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda ushbu ko'rsatkich 26,1 foizgacha pasaygan. Bu holat viloyatning boshqa tumanlarida chakana savdo hajmi nisbatan yuqori sur'atlarda o'sib borayotganidan dalolat beradi.

Tumanlar kesimida o'sish sur'atlari tahlili shuni ko'rsatadiki, eng yuqori o'sish sur'atlari Xiva shahri - 113,3 foiz, Tuproqqal'a tumani - 112,3 foiz hamda Yangibozor tumani - 111,8 foiz darajasida qayd etilgan. Ushbu natijalar kichik boshlang'ich bazaga ega hududlarda savdo hajmining nisbatan tezroq o'sayotganini ko'rsatadi (2-rasm).

Tumanlar bo'yicha chakana savdo o'sish sur'atlari (2024 yil, o'tgan yilga nisbatan foizda)

2-rasm. Xorazm viloyati tumanlari kesimida chakana savdo hajmining o'sish sur'atlari.

Eng past o'sish sur'atlari Bog'ot tumanida - 102,8 foiz va Xonqa tumanida - 105,3 foiz darajasida qayd etilgan.

Xorazm viloyatida chakana savdo aylanmasi 2010-2024-yillarda 1 005,9 mlrd so'mdan 16 127,3 mlrd so'mgacha oshgan bo'lib, bu 16 barobar o'sish kuzatilganini ko'rsatadi. Urganch shahri bo'yicha chakana savdo hajmi esa 432,2 mlrd so'mdan 4 216,6 mlrd so'mgacha ko'paygan, ya'ni 9,8 barobarga oshgan.

Shu bilan birga, Urganch shahrining viloyat chakana savdo aylanmasidagi ulushi tahlil qilinayotgan yillar davomida 43,0 foizdan 26,1 foizgacha pasaygan. Bu holat viloyat markazining umumiy savdodagi ulushi nisbatan kamayganini, boshqa tumanlarda esa chakana savdo hajmi yuqoriroq sur'atlarda rivojlanayotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi kuzatuv va tahlillar shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyatida ulgurji va chakana savdo tarmoqlari 2010-2024-yillarda jadal rivojlangan. Jumladan, ulgurji savdo aylanmasi 270,9 mlrd so'mdan 10 785,5 mlrd so'mga yetib, o'rtacha yillik o'sish sur'ati - CAGR 29,8 foizni tashkil etgan. Chakana savdo aylanmasi esa 1 005,9 mlrd so'mdan 16 127,3 mlrd so'mgacha oshib, CAGR 22,1 foiz darajasida shakllangan.

Ulgurji savdoda tovar aylanuvchanlik koeffitsiyenti 2010-yilda 21,2 martani tashkil etgan bo'lsa, 2013-2017-yillardagi pasayish davrida 3,2 martagacha kamaygan. Keyingi yillarda esa mazkur ko'rsatkich tiklanib, 2022-2023-yillarda 9,3-10,9 martagacha ko'tarilgan. Tovar aylanmasi kunlari 2016-yilda eng yuqori darajaga - 113 kunga yetgan bo'lsa, 2023-yilda 39 kungacha qisqargan.

Chakana savdoda hududiy nomutanosiblik yuqori darajada ekanligi aniqlandi. Variatsiya koeffitsiyenti CV = 82,9 foizni tashkil etib, hududlar o'rtasida chakana savdo hajmi bir tekis taqsimlanmaganini ko'rsatadi. Urganch shahrining viloyat chakana savdo aylanmasidagi ulushi 2010-yildagi 43,0 foizdan 2024-yilda 26,1 foizgacha kamaygan. Bu esa boshqa tumanlarda chakana savdo hajmining nisbatan yuqori sur'atlarda rivojlanayotganidan dalolat beradi. Klaster tahlili natijasida viloyatdagi 13 ta hudud 4 ta tipologik guruhga ajratilgan.

Korrelyatsion tahlil natijalari ulgurji savdo aylanmasi va tovar zaxiralari o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi ($r = 0,967$). Aylanuvchanlik koeffitsiyenti va tovar aylanmasi kunlari o'rtasida esa deyarli to'liq teskari bog'liqlik aniqlangan ($r = -0,992$).

Umuman olganda, Xorazm viloyatida ulgurji savdo 2010-2023-yillarda kuchli o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, savdo aylanmasi qariyb 40 barobarga oshgan. Shu bilan birga, ayrim yillarda tovar zaxiralarning aylanmadan tezroq o'sishi aylanuvchanlik samaradorligining pasayishiga olib kelgan. 2014-2017-yillarda tovar aylanmasi kunlarining 100 kundan oshishi logistika va zaxiralarni boshqarish tizimini takomillashtirish zarurligini

ko'rsatadi. 2019-yildan keyin esa ko'rsatkichlarda bosqichma-bosqich barqarorlashuv kuzatilgan.

2025-2026-yillar prognozlaridagi keskin tafovutlar statistik metodologiyadagi o'zgarishlar bilan izohlanishi mumkin. Korrelyatsion tahlil ($r = 0,967$) va trend modellari asosida 2025-yil uchun kutilayotgan ulgurji savdo aylanmasi bazaviy ssenariy bo'yicha taxminan 12 080 mlrd so'm atrofida bo'lishi mumkin.

Tadqiqot natijalari Xorazm viloyatida savdo infratuzilmasini yanada rivojlantirish, hududlar o'rtasidagi nomutanosibliklarni kamaytirish, tovar zaxiralarini boshqarish samaradorligini oshirish hamda statistik kuzatuv tizimini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Trend News Agency. Trade Services Take Largest Share of Market Services Provided in Uzbekistan. Baku: Trend News Agency, 2020. URL: Trend News Agency.
2. Pardayev M.Q. va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. - T.: Mehnat, 2004. - 384 b.
3. Statistik ko'rsatkichlar: tushuncha, turlari va amaliyotdagi ahamiyati // Zenodo. - 2024.
4. Analyzing Wholesale Trade Volume in Uzbekistan: A Data-Driven Study of Internal Trade Dynamics // IEEE Xplore Digital Library. - 2025. URL: IEEE Xplore Digital Library.
5. Ibadullayev E. Xorazm viloyati hududlarining tashqi savdo tahlili va istiqbollari // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. - 2025. - VIII son, avgust. - B. 49-55.
6. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2010-2024-yillardagi savdo va xizmatlar sohasiga oid rasmiy statistik ma'lumotlari.
7. Xorazm viloyati statistika boshqarmasining 2010-2024-yillardagi rasmiy statistik hisobotlari. URL: <https://www.xorazmstat.uz/uz/>.
8. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. "Chakana savdo hajmi qariyb 40 foizga oshgan". - 2026. URL: <https://www.xorazmstat.uz/uz/>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>